

BOSHLANG‘ICH SINIF TEXNOLOGIYA DARSLARINI O‘TISHDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNING AHAMIYATI

Jaloldinova Shaxnoza Xasanboyevna

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsent

O‘rinboyeva Ozodaxon Qodirjon qizi

Andijon viloyat Andijon tumani 25- maktab boshlang‘ich sinf oqituvchisi

Akbarova Gulnoza Xasanboyevna

Andijon viloyat Andijon tumani 37- maktab boshlang‘ich sinf oqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlag‘ich ta‘lim texnologiya darslarini o‘qitishda amaliy mashg‘ulotlarning ahamiyati, amaliy ishlarni tashkil etishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: amaliy uslublar, retseptor, tajriba, obyekt, operatsiya, ekskursiya, granit, akvarium, terrarium, texnologiya.

Ta‘limga zamonaviy yondoshuvlar. Zamonaviy ta‘limning eng muhim unsurlari qadimdan shakllanib kelgan. Ta‘lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta‘lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo‘llaniladigan an‘anaviy kategoriyalar bo‘lib hisoblanadi. Aynan shu kategoriyalar ma‘lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo‘yicha o‘quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalarni maqsadga muvofiq ravishda yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi. Zamonaviy o‘qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissyor» bo‘lishi kerakligini anglashi lozim. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta‘lim usullarini yaxshi bilishi kerak.

Pedagogika – bu lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, “payne” bola, “agogeyn” – yetaklamoq degan ma‘noni bildiradi. topgan. Ped texnologiya bu Oldindan loyhalangan ma‘lum bir pedagogik tizimni amliyotga joriy kilish. -Pedagogik tizim bu shaxsga maqsadli pedagogik ta‘sir ko‘rsatish uchun zarur bo‘lgan metodlar, vositalar va jarayonlar yig‘indisi. Maqsadimiz o‘quvchilarni oldindan bilimini mukammalashtirib uni samarali va sifatli bilimga ega bo‘lishga ta‘sir berish. Bolalarimiz faqat sog‘lom bo‘lsa, baxtli bo‘lmasligi mumkin. Baxtli bo‘lishi uchun birinchi prezidentimiz aytganlaridek yangicha o‘ylaydigan, yangicha fikirlaydigan, zamonaviy bilimlarga ega, raqobatbardosh, dono, aqilli, keynchalik donishmandlik darajasida bo‘lishi zarur deb takidlaganlar. Darhaqiqat dars mobaynida ma‘lum nazariy bilimlarni o‘quvchiga yetkazish, unda ayrim faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malaka hosil qilish, ma‘naviy sifatlarni shakllantirish, o‘quvchi bilimini nazorat qilish hamda

baholash o'qituvchidan yuksak mahorat va tezkorlik talab qiladi. Axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilib olish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda tinglovchiga yetkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ta'limtarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyani tadbiiq etish yuqorida qayd etilgan dolzarb muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiladi. O'qituvchining samarali faoliyat ko'rsatishga undovchi darsning metodik ishlanmasini puxta ishlab chiqishdan farqli o'laroq, ta'lim texnologiyasi tinglovchilar faoliyatiga nisbatan yo'naltirilgan bo'lib, u tinglovchilarning shaxsiy hamda o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishlari uchun zarur shartsharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Ta'lim texnologiyasining markaziy muammosi – ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdan iborat. Texnologiya (yunon. “techne” – mahorat, san'at, “logos” – tushuncha, ta'limot) – muayyan (ishlab chiqarish, ijtimoiy, iqtisodiy va b.) jarayonlarning yuksak mahorat, san'at darajasida tashkil etilishi Ta'lim texnologiyasi (ingl. “an educational technology”) – ta'lim (o'qitish) jarayonining yuksak mahorat, san'at darajasida tashkil etilishi Ta'lim texnologiyasi – ta'lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya'ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichmabosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada boshqarish Ta'lim metodi – o'quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo'naltirilgan o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati usuli bo'lsa, ta'lim metodikasi esa muayyan o'quv predmetini o'qitishning ilmiy asoslangan metod, qoida va usullar tizimi. O'z mohiyatiga ko'ra pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan xamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimni ifodalaydi. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini baholash ham muhim ahamiyatga ega. Pedagogik texnologiyalarning imkoniyatidan kelib chiqqan holda ularni amaliyotga tatbiiq etishning samaradorligini bir qator mezonlar bilan aniqlash mumkin. O'qitish tizimida pedagogik texnologiyalarini samarali qo'llash pedagogning kasbiy kompetentligiga ham bog'liq. SHu sababli pedagogik texnologiyalarning samaradorligini pedagog tomonidan ularning qo'llanilishiga ko'ra ham baholash mumkin. Biror sohasidagi moslashuvchan ko'nikma va ijodkorlik asosida hosil bo'lgan kasbiy ko'nikmalarning nazariy darajasidir. Mahorat – san'at, Mahorat izlanish, Mahorat – pedagogik texnologiyalarni qo'llay bilish, mahorat - o'qituvchining o'z faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va o'z-o'zini tarbiyalashdir. Qobiliyat hamma insonlarda mavjud bo'lib, bir tekisda bo'lmay, biri yuqori, biri o'rta, biri quyi darajadan ibortdir. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir

o'qituvchi pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi o'z mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi. Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Ibn Sino ta'lim jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim deb hisoblaydi: -o'qitishda oddiydan murakkabga qarab borish; - bolaning qobiliyat va mayllarini e'tiborga olish; - bolaga kuchi yetadigan mashqlarni bajartirish; - ta'limni jismoniy mashqlar bilan qo'shib olib borilishi. Bolaga ta'lim va tarbiya berishi uchun saxovatli, donno, iymonli, axloqiy va aqliy tarbiya usullarini yaxshi biladigan, irodasi kuchli muallim va tarbiyachini tanlash zarur. Muallim sog'lom, pok, halol, xushmuomala kishi bo'lmog'i lozim. «Boshlang'ich ta'lim kontseptsiyasi»da boshlang'ich sinf o'qituvchisi qiyofasi ta'riflanadi: «...eng muhimi balalarda o'qish, o'rganishga chinakkam xavas, ishtiyoq uyg'otuvchi, e'tiqod xosil qiluvchi ustoz sifatida alohida o'rin tutadi.» va yana shu kontseptsiyadan boshlang'ich sinf o'qituvchisi fazilatlariga qo'shimcha keltiriladi. Uzoq yillar mobaynida qayd etilgan pedagogik kategoriyalar jamiyat ijtimoiy talabi darajasidagi maqsadlarni ro'yobga chiqarish uchun yetarli bo'lib kelgan. Muayyan davrlarda bir guruh pedagoglar tomonidan barcha davrlarda amalga oshirilgan pedagog faoliyatning darajasi qoniqarsiz deya baholaganlar. Ular, xususan, pedagogik tushunchalarga berilgan ta'rif va tavsiflarning noaniqligi, ta'lim jarayonlarini tavsiflovchi ba'zi kategoriyalarning yetishmasligi, ta'lim maqsadi, mazmuni, shakli, uslubi va o'qitish vositalari o'rtasida o'zaro uzviylikning mavjud emasligi kabi holatlarni doimiy ravishda tanqid qilib kelganlar. Ular tomonidan «metodika» tushunchasi yuqori darajadagi sub'ektivlikka ega ekanligi ta'kidlanadi. Haqiqatda esa ta'lim natijalari o'quvchining pedagogik jarayonlaridan muvaffaqiyatli «o'tganligi» bilan belgilanadi. Pedagogik jarayonning mohiyati - o'qituvchi hamda o'quvchining birgalikdagi faoliyati mazmunida aks etadi, mazkur jarayonda pedagog o'quvchiga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Pedagogik yordamning asosiy mohiyati pedagogik jarayonning tavsifi, uning ma'lum maqsadga yo'naltirilganligi, shuningdek, shaxsni shakllantirish va tarbiyalash borasida hal etiladigan vazifalar bilan ifodalandi. Pedagog axborotlarni e'lon qilish, ko'rsatish, eslatish, tushuncha yoki maslahat berish, yo'naltirish, haqqoniy lashtirish, kengashish, bartaraf etish, hamdardlik qilish, ilhomlantirish, qiziqish va hurmatni izhor qilish, talabchanlikni qo'llabquvvatlash kabi ko'rinishlarda yordam beradi. Bu o'rinda ta'lim maqsadlarining belgilanishi (kimga va nima uchun?), mazmuni tanlash va ishlab chiqish (nima?), ta'lim jarayonlarini tashkil qilish (qanday?), ta'lim metod va vositalarining belgilanishi (nimalar yordamida?), shuningdek, o'qituvchilar malaka darajasi (kim?), erishilgan natijalarni baholash metodi (qanday yo'l bilan?) inobatga olinishi lozim. Keltirilgan mezonlarning majmuaviy tarzda qo'llanilishi o'quv jarayonining mohiyati va texnologiyasini belgilab beradi. Ta'lim texnologiyasini loyihalash jarayonida pedagogik vazifaning qo'yilishi va uni hal etishga alohida e'tibor berilishi zarur: Zamonaviy o'qitish

texnologiyalari - majmuaviy integral (butun, uzviy bog‘liq) tizim bo‘lib, unda ta‘lim maqsadlari asosida belgilangan ko‘nikma va malakalar o‘quvchilar tomonidan nazariy bilimlarni o‘zlashtirish, ularda muayyan ma‘naviyaxloqiy sifatlarni tarbiyalashga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyat elementlarining ma‘lum tartibga solingan to‘plami sifatida aks etadi. Pedagogik vazifani belgilashda quyidagilarni inobatga olish maqsadga muvofiqdir: Pedagogik vazifalarning hal etilishini ta‘minlovchi o‘qitish texnologiyasini loyihalashga qaratilgan o‘qituvchi faoliyatining mazmuni metod, shakl va vositalar asosida shakllantiriladi. Pedagogik vazifaning o‘qitilishi Didaktik jarayonni ishlab chiqish O‘qitish texnologiyasini loyihalash - O‘qitish texnologiyasini loyihalash ta‘lim maqsadlarini tahlil etish asosida o‘quv predmeti mazmunini aniqlash; - o‘quv predmeti axborot tuzilmasini ishlab chiqish va uni o‘quv unsurlari tizimi ko‘rinishida ifodalash; - o‘quvchilarning o‘quv unsurlarini o‘zlashtirish darajalarini avvaldan belgilash; - o‘quvchilarning dastlabki bilim darajasini aniqlash (bu ko‘rsatkich o‘quv predmetining mazmuni asoslanadigan o‘quv materialini o‘zlashtirganlik darajasidan kelib chiqadi); moddiy baza hamda ta‘limning tashkiliy shakllariga o‘qiyiladigan chegaralarni belgilash. Pedagog faoliyati mazmunini belgilovchi asosiy omillar: -boshqarish turi; - axborot almashish jarayonining turi; - axborotni uzatish vositalarining tiplari va bilish faoliyatini boshqarish. O‘qitish jarayoniga faoliyat nuqtai nazaridan yondashish kontseptsiyasiga asoslanib, uni tashkil etish quyidagi mantiqiy ketmaketligini asoslash mumkin: dastlab o‘quv materialini mazmunining tavsifi, uni o‘rganishdan ko‘zlangan maqsad (o‘zlashtirish darajalari), shuningdek, pedagogik vazifaning qo‘yilish shartlari tahlil etiladi. So‘ngra, o‘qitishning mos ravishdagi metodlari hamda o‘quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish tizimi ishlab chiqiladi. Shu asosda o‘qitish vositalarining ro‘yxati tuziladi. Ushbu usul bilan hosil qilingan metod va ta‘lim vositalarining yaxlit tizimi tashkiliy shakllar bilan uyg‘unlashtiriladi, ya‘ni, muayyan texnologiya ishlab chiqiladi. Umumlashgan pedagogik texnologiyalar ma‘lum psixo-pedagogik asoslarda qurilgan «sintetik nazariya» sifatida qaraladi. Tadbiqiy pedagogik texnologiyalar oldindan rejalashtirilgan natijaga erishishga yo‘naltirilgan kasbiy tayyorgarlik jarayonini loyihalash muammosini metodik jihatdan hal etishga yo‘naltiriladi. Bugungi kunda pedagogik texnologiyalar tadbiqiy asosini shaxsiy faoliyatli yondoshuv, tanqidiy-ijodiy fikrlash, muammolarni hal etish, qaror qabul qilish va jamoada hamkorlikni qaror toptirishga oid pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Ayni vaqtda ta‘lim muassasalari amaliyotida quyidagi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanilmoqda: Pedagogik texnologiya turlari Pedagogik texnologiya turi Maqsadi Mohiyati Mexanizmi Muammoli o‘qitish O‘quvchilarnig bilish faolligi hamda ijodiy mustaqilligini oshirish O‘quvchilarga ularda bilimlarni o‘zlashtirish borasidagi faollikni yuzaga keltirishga xizmat qiluvchi masalalarni maqsadga muvofiq, ketma-ket berib boorish. Tadqiqotchi lik metodlari, bilish

faoliyatiga yo'naltirilgan masalalarni yechish Mujassam lashtirilgan ta'lim shaxsning his qilish xususiyatlariga maksimal darajada yaqinlashtiril Mashg'ulotlarni bloklarga biriktirish hisobiga fanlarni chuqur o'zlashtirishga O'quvchilar ish qobiliyati dinamikasi ni hisobga oluvchi ta'lim metodlaridan ta'lim jarayoni tuzilmasini yaratish erishish Modul ta'limi Ta'lim mazmunini shaxsning individual ehtiyojlari va uning bazaviy tayyorgarligi darajasida muvofiqlash tirish O'quvchilarning individual o'quv dasturi asosida mustaqil ishlashlari Muammoli yondashuvni amalga oshirishning individual maromi Rivojlanti ruvchi ta'lim haxs va uning qobiliyatlarini rivojlantirish O'quv jarayonini shaxsning ichki imkoniyatlari va ularni ro'yobga chiqarishga yo'naltirish O'quvchilar faoliyatini turli sohalarga yo'naltirish Differen tsiallashgan ta'lim O'quvchilarning layoqati, qiziqish va qobiliyatlarini aniqlash uchun qulay sharoitlarni yaratish Turli o'zlashtirish darajalari bo'yicha majburiy me'yor (standart)dan kam bo'lmagan hajmdagi dastur materialini o'zlashtirish Individual ta'lim metodlari Faol o'qitish (majmuaviy ta'lim) O'quvchilar faolligini yuzaga keltirishdir.

Yuqorilardan shunday xulosa qilinsa bo'ladiki o'quvchilarga texnologiya darslarida amaliy mashg'ulotlarning o'ziga xos ahamiyati shundaki o'quvchilar kasb hunarga yo'naltiriladi va xayotga, turmush tarziga boshlang'ich tayyorgarlikga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonov.B, Isyanov.R G, Kurbanova.G.B, Avazbaev.A.I. Texnologiya fanini o'qitish metodikasi.Darsligi.-Toshkent: "siya-Ziyo", 2022
2. Qurbonov.B,.Muhliboyev.M, Qurbonova.G. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. Guliston.: 2013 y.
3. Abdullayev S.A., Xojiyev B.D., Mambetjanov Q.Q. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi. Darslik. – T.: "Barkamol fayz media", 2018
4. Nishonaliyev.U.N, Tolipov.O'.Q, Sharipov.Sh.S Kasbiy ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent: TDPU, 2007.